

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

**POTENCIALIZANDO A CRIATIVIDADE E A
INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO:
ARCABOUÇO ESTRATÉGICO PARA A
INTEGRAÇÃO DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL.**

Carlos Filipe Da Silva Costa

05 de março de 2024.

Resumo

A integração estratégica da Inteligência Artificial (IA) nos sistemas educacionais é fundamental para aproveitar os avanços da era digital e fomentar um ambiente de aprendizagem criativo e inovador. Este documento de política defende o desenvolvimento e implementação de estruturas abrangentes para orientar o uso ético e eficaz da IA na educação, enfatizando o aprimoramento da criatividade entre os estudantes enquanto mitiga potenciais dependências da tecnologia.

Antecedentes

O cenário global está em um ponto crucial. As recentes melhorias e capacidades da IA levaram à sua adoção em todos os setores da atividade humana, e a educação não é exceção.

Desde a década de 2010, a IA vem evoluindo em um ritmo consideravelmente rápido. Primeiro, avanços na Aprendizagem Profunda levaram a melhorias no reconhecimento de imagem e fala, tradução de línguas e sistemas autônomos. Assim, o campo do Processamento de Linguagem Natural (PLN) se beneficiou desses avanços. PLNs permitem que computadores entendam, interpretem e usem a linguagem humana. Então, em 2014, as Redes Geradoras Adversariais (GANs) revolucionaram a maneira como as máquinas podem gerar imagens, vídeos e até música realistas. As coisas aceleraram em 2017 com o artigo "Attention Is All You Need" de Vaswani et al. (2017), que melhorou o PLN ao possibilitar um manuseio mais eficaz de dados sequenciais. Um passo adiante veio com a introdução das Representações de Codificador Bidirecional de Transformadores (BERT) pelo Google em 2019 (Jacob et al., 2019). O BERT estabeleceu novos padrões para tarefas de PLN, incluindo resposta a perguntas e inferência de linguagem, ao entender o contexto das palavras nas frases de forma mais eficaz. Posteriormente, o Transformador Pré-treinado Generativo foi lançado pela OpenAI. A série GPT usa Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLM). Modelos e técnicas de PLN anteriores muitas vezes dependiam de sistemas baseados em regras e modelos de aprendizado de máquina em menor escala que exigiam engenharia de recursos extensiva. Os LLMs, com sua capacidade de aprender a partir de grandes conjuntos de dados, reduziram a necessidade de configuração manual de regras e engenharia de recursos, permitindo uma compreensão e geração de linguagem mais

matizada. No entanto, essa dependência de dados introduziu o risco de viés.

A maioria dos LLMs, incluindo aqueles da série GPT, pode processar sequências de palavras e entender o contexto de cada palavra dentro de uma frase ou parágrafo. Dado um prompt, os LLMs podem então gerar texto coerente e contextualmente relevante que é difícil de distinguir do criado por humanos. Assim, por exemplo, eles podem responder perguntas, resumir textos, traduzir línguas e, com ferramentas adicionais e ainda um prompt simples, eles podem gerar código, imagens e outros meios de comunicação. As capacidades da IA, especialmente em domínios criativos, expandiram-se dramaticamente. Ela também pode resolver problemas; por exemplo, o GPT-3.5 teve algumas dificuldades com certos conceitos matemáticos básicos, mas o GPT-4 melhorou significativamente (OpenAI, 2023). Agora, a incorporação do plug-in Wolfram quase eliminou as limitações restantes (Bailey, 2023; Wolfram, 2023). Considerando o ritmo rápido, podemos inferir um futuro próximo onde as competências cognitivas da IA poderiam se equiparar às dos humanos.

Introdução da IA na escola e seus riscos

O setor educacional está na vanguarda de uma revolução tecnológica, com a IA, particularmente os LLMs, desempenhando um papel fundamental na reformulação dos métodos pedagógicos. Tecnologias anteriores não mudaram dramaticamente a maneira como estudamos; elas permitiram acesso a conteúdo e recursos (Kulesza, 2011), mas a IA está trazendo novas possibilidades. Segundo Bailey (2023), a IA transforma a educação ao aprimorar experiências de aprendizagem e oferecer suporte personalizado. Eis como:

- A IA pode simular conversas semelhantes às humanas para oferecer tutoria adaptativa, ajudando os alunos a entender conceitos complexos e aprimorar suas habilidades de escrita. Ela incentiva uma investigação mais profunda sobre os assuntos de aprendizagem e pode ser particularmente benéfica para alunos com deficiências ou aqueles com línguas estrangeiras. A IA não apenas pode assistir na aprendizagem, mas também facilitar novas expressões criativas.
- Para professores, a IA pode assumir tarefas rotineiras, como elaborar planos de aula, criar questionários e gerar materiais didáticos diversos, liberando tempo para um envolvimento mais direto com os alunos. Ela também fornece insights e recomendações para atender às necessidades individuais dos alunos, personalizando o ensino e apoiando os professores na reflexão e melhoria de seus

seus métodos de ensino.

- IA ajuda pais, alunos e professores em tarefas administrativas.

Apesar do vasto potencial educacional da IA, sua adoção entre os professores permanece limitada. No entanto, à medida que as capacidades da IA se integram a plataformas e ferramentas familiares, espera-se que o uso cresça. Inovações em IA, adaptadas especificamente para contextos educacionais, estão preparadas para enriquecer ainda mais as experiências de ensino e aprendizagem.

É crucial enfatizar a necessidade de uma integração meticulosa que apoie estratégias institucionais eficazes e cultive métodos de ensino e aprendizagem inovadores. Semelhante à incorporação de várias tecnologias, a inclusão da IA dentro do quadro educacional apresenta um conjunto de desafios ou preocupações, tais como (Bailey, 2023, Education Now, 2021):

- A trapaça entre os alunos é uma preocupação generalizada nas instituições educacionais, desde escolas até faculdades e universidades. O advento da tecnologia tornou mais simples completar tarefas como redações sem realizar pesquisas aprofundadas. Os educadores estão cientes de que terceirizar o trabalho, seja para amigos ou parentes, é uma técnica clássica. Embora se possa detectar diferenças no estilo de escrita, o problema central é a crescente prevalência de trapaça. A disponibilidade generalizada de ferramentas gratuitas de IA, acessíveis a qualquer um com uma conexão à internet, agrava esse problema, tornando mais fácil para os alunos trapacearem e desafiador para as instituições manterem padrões acadêmicos.
- O viés nos algoritmos de IA, particularmente em grandes modelos de linguagem (LLMs), é uma questão significativa porque esses modelos são treinados em vastos conjuntos de dados que podem conter vieses sociais. A OpenAI tomou medidas para abordar isso diversificando os dados de treinamento para incluir uma ampla gama de fontes, visando reduzir o viés de qualquer tipo único de conteúdo. O monitoramento e análise contínua das saídas do modelo são essenciais para identificar e corrigir vieses. Esses esforços são cruciais para evitar reforçar vieses sociais existentes. Envolver revisores humanos no processo de desenvolvimento e incorporar feedback dos usuários são estratégias-chave para melhorar os modelos. Técnicas como privacidade diferencial, restrições de justiça e treinamento

adversarial também são usadas para minimizar ainda mais os vieses nas saídas, levando a sistemas de IA mais justos e confiáveis. O processo de desenvolvimento também deve ser ético e transparente, com pesquisa aberta para permitir feedback externo.

- Preocupações com a privacidade surgem com a IA generativa à medida que interações, resultados e dados pessoais de estudantes e educadores podem ser armazenados e analisados, comprometendo potencialmente sua privacidade. É crucial que os educadores evitem inserir ou revelar informações sensíveis sobre si mesmos, seus colegas ou seus alunos. Na UE, as informações pessoais são regulamentadas pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) (Regulamento (UE), 2016), que exige que quaisquer dados pessoais usados por sistemas de IA generativa devam ser processados de maneira lícita, transparente e para um propósito específico. Além disso, os indivíduos têm direitos sobre seus dados, incluindo acesso, retificação e exclusão.
- Resultados errados da IA generativa representam preocupações significativas, pois são frequentemente apresentados de forma convincente, fazendo com que todas as respostas pareçam legítimas apesar dos avisos. Os usuários são, portanto, obrigados a verificar cuidadosamente os resultados gerados pela IA. Embora se espere que os avanços tecnológicos reduzam o risco de imprecisões e vieses.
- Preocupações sociais, pois os alunos podem não interagir ou compartilhar com seus pares.

Os desafios e preocupações mencionados acima não são limitados à IA; questões semelhantes foram encontradas com tecnologias anteriores, já levando à implementação de várias políticas. No entanto, um risco distinto associado à IA, amplificado por suas capacidades avançadas e formas novas de interação, merece atenção especial. A dependência excessiva da tecnologia, particularmente da IA, destaca o potencial erosão das habilidades de pensamento crítico e resolução de problemas entre os alunos. Esta questão é exacerbada pela capacidade da IA de fornecer respostas rápidas e muitas vezes precisas, o que pode encorajar os alunos a se tornarem receptores passivos de informações em vez de participantes ativos no processo de aprendizagem, envolvendo-se em análise crítica e resolução de problemas. Esse foco na dependência excessiva esconde outro problema que pode ser

formulado como o impacto da IA na criatividade dos alunos.

IA Generativa e Criatividade

A criatividade, um pilar do desenvolvimento do aluno, requer uma abordagem holística que englobe o pensamento crítico, habilidades conativas e capacidades imaginativas. À medida que a IA se torna mais integrada nas práticas educacionais, entender seu impacto nessas dimensões da criatividade é fundamental.

A criatividade na educação é multifacetada, envolvendo não apenas a capacidade de gerar ideias novas e úteis (pensamento crítico e capacidades imaginativas), mas também a motivação e perseverança para concretizar essas ideias (habilidades conativas). O aspecto conativo da criatividade, muitas vezes negligenciado, envolve o impulso pessoal, esforço e comportamentos orientados à ação que são cruciais para empreendimentos criativos. É esse aspecto que impulsiona os indivíduos a perseguir e navegar nesses desafios e para aproveitar plenamente o potencial da IA na educação; é crucial desenvolver uma compreensão matizada de como a IA, particularmente os LLMs, pode ser integrada aos quadros educacionais para apoiar e aprimorar o processo criativo sem prejudicar o desenvolvimento de habilidades criativas intrínsecas e esforços conativos entre os alunos.

As futuras capacidades dos LLMs vão além da mera geração de conteúdo, oferecendo possibilidades para criar ambientes de aprendizagem dinâmicos e interativos que se adaptam às necessidades individuais dos alunos e fomentam experiências de aprendizagem colaborativa. Esses ambientes podem estimular a criatividade ao apresentar desafios, cenários e problemas adaptados aos níveis de aprendizagem e interesses dos alunos, incentivando um envolvimento mais profundo e exploração.

Para garantir que a IA atue como um catalisador para a criatividade e não como uma muleta, as estratégias educacionais devem enfatizar o desenvolvimento das habilidades conativas dos alunos. Isso envolve ensinar os alunos a usar as ferramentas de IA de forma crítica e criativa, incentivando-os a questionar, modificar e estender o conteúdo gerado pela IA, e fomentar um ambiente onde a persistência, experimentação e assunção de riscos sejam componentes valorizados do processo de aprendizagem.

Além disso, à medida que a IA continua a evoluir, também evoluirá seu papel na educação. Manter-se à frente dessa curva requer pesquisa contínua, desenvolvimento profissional para educadores e políticas adaptativas que possam acomodar o ritmo

rápido de mudança tecnológica, preservando os valores centrais da educação. Ao fazer isso, podemos preparar os alunos não apenas para prosperar em um mundo onde a IA é onipresente, mas também para moldar o futuro da própria IA, usando sua criatividade e habilidades conativas para direcionar essas tecnologias para aplicações positivas e éticas.

Resultados

A introdução da IA na educação apresenta uma espada de dois gumes no que diz respeito à criatividade. Por um lado, a IA, particularmente a IA generativa, oferece ferramentas que podem aprimorar significativamente os processos criativos, proporcionando aos alunos novos meios de expressão e resolução de problemas. Por outro lado, há uma preocupação crescente de que a dependência da IA para tarefas criativas possa impedir a capacidade dos alunos de desenvolver habilidades criativas independentes, levando à dependência. O aspecto conativo da criatividade, que envolve motivação, esforço e perseverança no processo criativo, está particularmente em risco.

A integração eficaz da IA na educação depende crucialmente de um forte compromisso político e de estruturas institucionais robustas. Para realizar plenamente os benefícios educacionais da IA Generativa, é essencial formular e implementar políticas bem consideradas. Encontrar o equilíbrio certo é crítico: devemos aproveitar a IA para impulsionar o potencial criativo dos alunos, enquanto evitamos cuidadosamente a dependência excessiva que poderia levar à dependência. Isso exige um exame mais atento dos papéis e abordagens dos principais atores, incluindo a UNESCO, os Estados Unidos e a União Europeia, na formação do futuro da IA na educação. A China também é um ator importante, mas fontes oficiais chinesas são mais difíceis de encontrar.

UNESCO

A UNESCO reconhece o potencial da IA para revolucionar a educação, enfrentando desafios significativos e avançando em direção ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4). Assim, a UNESCO apoia o uso da IA na educação, mas também reconhece que os rápidos avanços da IA trazem riscos, superando o desenvolvimento de políticas e regulamentações. Como destacado pela UNESCO (2023a), a lenta adoção de estruturas abrangentes de IA reflete uma cautela global com suas implicações de longo prazo. Para esse fim, uma série de recomendações são feitas na Agenda Educação 2030 (UNESCO, 2020), que se originou do Consenso de Pequim

(UNESCO, 2019).

Os participantes do Consenso de Pequim incluíram "50 ministros do governo e vice-ministros, bem como cerca de 500 representantes internacionais de mais de 100 Estados Membros, agências das Nações Unidas, instituições acadêmicas, sociedade civil e setor privado".

As recomendações abrangem a integração da IA nas políticas educacionais, investimentos, gestão da educação, garantindo o uso equitativo da IA e práticas éticas da IA. Em resumo, defende uma abordagem centrada no ser humano para a IA, enfatizando inclusão e equidade, reduzindo desigualdades no acesso ao conhecimento e prevenindo divisões tecnológicas. O objetivo é garantir benefícios equitativos dos avanços da IA para todos.

A UNESCO também publicou um abrangente "Guia para IA Generativa na Educação e Pesquisa" (UNESCO, 2023b), que visa preparar instituições e indivíduos para o impacto da IA na educação, fomentando um entendimento comum de suas oportunidades e desafios e as competências necessárias na era da IA. O texto, com os mesmos preceitos principais da agenda, vai além dos riscos mencionados anteriormente e é mais detalhado. Ele apresenta usos potenciais: "IA Generativa para pesquisa, para facilitar o ensino, como um treinador 1:1 para a aquisição autodidata de habilidades fundamentais, para facilitar a aprendizagem baseada em inquérito ou projetos e para apoiar alunos com necessidades especiais. Para cada uso, vantagens, riscos e implementações são analisados. O documento aborda especificamente preocupações sobre criatividade em duas seções: "Revisar e abordar os impactos de longo prazo: Com o tempo, confiar em ferramentas ou conteúdo de IA Gen na educação pode ter efeitos profundos no desenvolvimento de capacidades humanas, como habilidades de pensamento crítico e criatividade. Esses efeitos potenciais devem ser avaliados e abordados", e "Sem estratégias pedagógicas adequadas para estimular as motivações intrínsecas dos alunos, isso pode limitar a criatividade e originalidade das crianças, levando a escrita formularia." Embora sublinhe a necessidade de investigação adicional, a discussão situa principalmente a salvaguarda da criatividade no âmbito das abordagens pedagógicas.

Estados Unidos

O "Office of Educational Technology" publicou "Artificial Intelligence and the Future of Teaching and Learning; Insights and Recommendations" (U.S. Department of Education, 2023). Ele descreve os riscos e oportunidades apresentados pela IA. O texto é orientado como uma série de perguntas que se deve fazer antes de implementar ferramentas de IA de maneira a minimizar os potenciais danos da IA enquanto maximiza os benefícios. Ele analisa o equilíbrio entre avanços e a experiência de aula "clássica" e enfatiza a importância de manter "humanos no ciclo"; a IA não pode "substituir um professor". Mas suas recomendações são no máximo orientações. Eles apontam que o ritmo da inovação em IA está superando o entendimento de muitos policy makers.

Quanto à questão da criatividade, não há menção direta, apenas uma questão mais geral "Há pesquisa ou avaliações de alta qualidade sobre os impactos do uso do sistema de IA para a aprendizagem do aluno disponíveis?"

União Europeia

O panorama da IA na UE está estruturado por diferentes textos: o Livro Branco sobre IA (European Commission, 2020) definindo a visão da IA para a Europa, a proposta para um Ato de IA (European Commission, 2021) e um novo Plano Coordenado com os Estados Membros (European Commission, 2020a). O Plano de Ação para Educação Digital 2021-2027 lista as prioridades e estratégias para implementar a educação digital (European Commission, 2020b). A comissária para Inovação, Pesquisa, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel, disse: "A Inteligência Artificial tem um grande potencial para transformar a educação e o treinamento para estudantes, professores e pessoal escolar. Pode ajudar alunos com dificuldades de aprendizagem e apoiar professores por meio de aprendizagem individualizada. Mas o uso da IA e dos dados vem com riscos de privacidade e segurança, especialmente quando envolve nossos jovens. Portanto, estou satisfeita que essas Diretrizes ajudarão a garantir que esses riscos estejam sendo considerados e nossas crianças possam ser mantidas seguras e protegidas." (European Commission, 2022).

No texto "Artificial Intelligence And Education: A Critical View through the Lens of Human Rights, democracy, and the Rule of Law, by the Council of Europe" (Holmes et al. 2022), o problema do impacto da IA na criatividade é mencionado em alguns parágrafos. Primeiro, no propósito da educação, afirma-se claramente que as competências desejadas são "(como os alunos abordam desafios complexos): pensamento crítico/resolução de problemas, criatividade, comunicação e colaboração".

Depois, em "Aplicações de IA e pedagogia", a maioria das aplicações ou soluções são criticadas pois são baseadas no "behaviorismo", implicando assim aprendizagem condicional onde a máquina dá feedback, por exemplo, certo/errado, e o aluno assimila o assunto, mas não necessariamente o compreende. O pensamento crítico está ausente. Uma última menção aparece na seção "AI applications and emotion," onde o impacto em alunos de certas tecnologias de IA é questionado.

Esses textos também mencionam pensamento crítico, que faz parte da criatividade, mas isso ainda não está claramente abrangido como deveria.

Todos os textos anteriores identificam o risco potencial que a IA representa para a criatividade dos alunos, mas não oferecem uma solução. Parece que os formuladores de políticas consideram essa questão principalmente pedagógica. No entanto, há uma oportunidade para medidas políticas orientarem e aprimorarem a integração da IA, criando assim um ambiente educacional mais favorável que promova a criatividade.

Recomendações

- *Promover a Educação Digital e da IA:* integrar a educação digital e da IA nos currículos para preparar os alunos para um futuro onde a IA está presente em todos os lugares. Isso inclui ensinar aos alunos sobre o funcionamento da IA, seus potenciais vieses e considerações éticas, empoderando-os para se engajarem criticamente com as tecnologias de IA.
- *Fomentar a Colaboração Entre Tecnólogos e Educadores:* encorajar parcerias entre desenvolvedores de IA, educadores e especialistas pedagógicos para garantir que as ferramentas de IA sejam projetadas levando em consideração as necessidades educacionais e os princípios pedagógicos. Tal colaboração pode criar aplicações de IA que realmente aprimorem a aprendizagem e a criatividade.
- *Investir em Pesquisa e Desenvolvimento:* alocar financiamento para pesquisa e desenvolvimento em IA educacional para explorar aplicações inovadoras, avaliar seu impacto nos resultados de aprendizagem e criatividade e identificar as melhores práticas para integrar nos processos de ensino e aprendizagem. Fornecer treinamento para educadores usarem eficazmente as ferramentas de IA.
- *Implementar Tecnologias de Aprendizagem Adaptativa:* apoiar a adoção

de tecnologias de aprendizagem adaptativa que possam personalizar a educação, atendendo às necessidades individuais dos alunos, estilos de aprendizagem e ritmos. Essa abordagem pode maximizar o potencial da IA para aprimorar os resultados de aprendizagem, ao mesmo tempo em que fomenta a criatividade e o pensamento crítico.

As políticas devem ser elaboradas para incubar os princípios da Inteligência Artificial, garantindo que sejam adaptáveis o suficiente para acomodar o ritmo rápido do desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo considerando o impacto da IA nos alunos. Essas políticas devem estabelecer a base para um ecossistema educacional que seja responsivo às capacidades em evolução das tecnologias de IA, garantindo que elas aprimorem, em vez de prejudicarem, a experiência educacional: criatividade e bem-estar.

Conclusão

À medida que navegamos na integração da IA nas paisagens educacionais, é crucial que as políticas encontrem um equilíbrio entre especificidade e generalidade para permanecerem eficazes em meio a mudanças tecnológicas rápidas. Os formuladores de políticas desempenham um papel fundamental na configuração de um ambiente educacional onde a IA atue como um catalisador para inovação, inclusão e aprendizado ao longo da vida. Ao implementar essas recomendações voltadas para o futuro, podemos garantir que o setor educacional não apenas acompanhe os desenvolvimentos da IA, mas também os aproveite para aprimorar experiências de aprendizagem, fomentar a criatividade e preparar os alunos para um futuro onde a IA desempenha um papel central.

Referências

Bailey, J. (2023). AI in Education: The leap into a new era of machine intelligence carries risks and challenges, but also plenty of promise. *Education Next*, 23(4), 28-35.

Education Now. (2021, April 10). Experimenting with AI in the Classroom [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/qWJXMCEAgBY?si=O6T2vrDh2qocpMkC>

European Commission. (2018). Artificial Intelligence for Europe. COM(2018) 237 final. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018DC0237>

European Commission. (2020a). White paper on artificial intelligence: A European approach to excellence and trust. [Communication COM(2020) 65 final]. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf

European Commission. (2020b). Digital Education Action Plan 2021-2027: Resetting education and training for the digital age (COM (2020) 624 final).

European Commission. (2021, April 21). Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts (COM/2021/206 final). EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206>

European Commission. (2022). Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2766/153756>

Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, and Kristina Toutanova. 2019. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers), pages 4171–4186, Minneapolis, Minnesota. Association for Computational Linguistics.

Holmes, W., Persson, J., Chounta, I.-A., Wasson, B., & Dimitrova, V. (2022). Artificial Intelligence and Education: A critical view through the lens of human rights democracy and the rule of law. Council of Europe.

Kulesza, J., DeHondt II, G., & Nezelek, G. (2011). More technology less learning? Information Systems Education Journal, 9(7). Grand Valley State University.

OpenAI (2023). GPT-4 Technical Report. ArXiv, abs/2303.08774.

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) (OJ L 119 04.05.2016, p. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>)

U.S. Department of Education, Office of Educational Technology. (2023). Artificial Intelligence and Future of Teaching and Learning: Insights and Recommendations. <https://tech.ed.gov>

UNESCO. (2019). Beijing consensus on artificial intelligence and education. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>

UNESCO. (2020). Education for sustainable development: a roadmap. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000374802>.

UNESCO. (2023a). Unesco survey : Less than 10% of schools and universities have formal guidance on ai. UNESCO Digital Library. Consulté sur <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-survey-less-10-schools-and-universities-have-formal-guidance-ai?>

Carlos Filipe Da Silva Costa (InterAgency Institute): PhD in physics and Master in Strategic Protection of the Country's System (Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale); Research Affiliate at InterAgency Institute.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
